

L'ORDRE DE S. BENOIT AU BRÉSIL.

LES monastères brésiliens de l'ordre de S. Benoît furent fondés dans le cours des XVI^e et XVII^e siècles par la Congrégation bénédictine du Portugal, à laquelle ils restèrent unis, jusqu'au moment où le Brésil secoua le joug de la mère-patrie. Cette expansion de la famille bénédictine du Portugal au-delà des mers, fut l'effet de la restauration monastique opérée dans ce pays dans la seconde moitié du XVI^e siècle. Pour en saisir l'importance et comprendre l'organisation de l'ordre au Brésil, nous croyons utile de donner ici un court aperçu sur les origines de la Congrégation portugaise.

L'ordre bénédictin se trouvait en décadence au Portugal sous le règne de Jean III. Le fils naturel de ce prince, Édouard, était abbé commendataire du monastère de Refoyos de Basto. Il eut pour successeur son précepteur, Didace de Murza, religieux hiéronymite, homme de science et de vertu, qui n'accepta cette charge qu'à la condition de pouvoir éteindre le monastère, et de fonder à l'aide de ses revenus deux collèges, un pour les Hiéronymites, un autre pour les Bénédictins. Le roi accepta cette proposition, et le pape y donna son consentement. Aussitôt, Didace de Murza fonda, auprès de l'université de Coïmbre, un collège de St-Benoît, où il accepta douze postulants, qui firent profession en 1555, et attribua à ce collège une partie des revenus de Refoyos ; l'autre fut cédée aux Hiéronymites.

Cependant le commendataire de Refoyos songeait à relever l'ordre bénédictin dans son pays. Il fit part de son projet au pape et en obtint la permission de faire revivre l'abbaye de Refoyos. Il le fit à l'aide de douze de ses moines de Coïmbre et il restaura les édifices du monastère.

Son successeur fut un de ses neveux, Jean Pinto, chanoine-régulier de S. Augustin, distingué par sa science, qui marcha sur ses traces et favorisa l'ordre de S. Benoît.

A cette époque, le monastère de St-Thyrse de Riba d'Ave avait pour commendataire D. Antoine de Silva, un homme de grandes qualités. Apprenant les heureux succès de la réforme établie à Coïmbre et introduite à Refoyos, il alla trouver la reine Catherine,

régente du royaume, et l'intéressa à l'œuvre de restauration qu'il méditait. La princesse obtint, de la reine Jeanne de Castille, que deux moines de la Congrégation bénédictine d'Espagne fussent envoyés en Portugal, pour aider l'abbé de S. Thyrese à restaurer la discipline monastique. On lui envoya les Pères Pierre de Chaves et Placide de Villalobos, moines de Montserrat. Plus tard, le roi Sébastien fit également venir d'Espagne les Pères Alphonse Zorilla et Jean Guzman pour travailler à la même œuvre.

Le résultat des travaux combinés des moines espagnols et portugais fut la création d'une congrégation portugaise. Pie V donna son consentement à cette création ; il abolit la perpétuité des abbés, qui devinrent triennaux et furent placés sous la juridiction d'un général élu pour trois ans. De son côté, le roi abandonnait son droit de patronat. Le P. Pierre de Chaves fut nommé abbé de St-Martin de Tibaens (monastère reconnu comme chef de la congrégation), et premier général.

Modifiée momentanément par Grégoire XIII, mais rétablie dans son état primitif le 25 novembre 1587, la congrégation portugaise fut mise en jouissance des privilèges des congrégations du Mont-Cassin et de Valladolid, ainsi que de ceux des Cisterciens, des Célestins, des Olivétains, des Camaldules et des Hiéronymites (1).

Ce fut à ce moment de renaissance monastique, à l'heure où une nouvelle sève se répandait largement jusque dans les derniers rameaux de l'arbre bénédictin au Portugal, qu'une tige allait en être détachée et transportée au Brésil.

C'était en 1581. Le troisième chapitre général de la congrégation était réuni au monastère de St-Martin de Tibaens, quand arriva une députation des habitants de la *Baie de tous les Saints (Bahia)*, alors siège du gouvernement et principal établissement des Portugais au Brésil, qui venait demander aux capitulaires de leur envoyer des religieux de leur nouvelle réforme, s'engageant à fournir tout ce qui serait nécessaire à leur établissement, comme ils l'avaient fait pour les Pères de la Compagnie, qui se trouvaient dans leur ville depuis 1549.

Le général était pour lors D. Placide de Villalobos, un des premiers restaurateurs de l'ordre en Portugal. Il accueillit favora-

1. Cet aperçu historique est tiré de la préface des *Privilegia congregationis Sancti Benedicti Portugaliae* (Romae, ex Typographia Titi et Pauli de Dianis, 1589, in-4°) adressée le 1 mai 1589 aux membres de la congrégation portugaise par D. Paul de Touro, un des douze postulants reçus par Didace de Murza à Coïmbre, envoyé à Rome en qualité de procureur de sa congrégation. On peut également consulter *Benedictina Lusitana*,... pello P. M. Frey Leão de S. Thomas, Coïmbra, 1644 ; Hélyot, *Hist. des ordres religieux*, VI, 246-248.

blement la demande des habitants de Bahia et décida l'envoi immédiat de religieux.

Le P. Dom Antoine Ventura partit aussitôt avec quelques moines et reçut à Bahia le meilleur accueil de la part du gouverneur, Diogo Lourenço da Veiga, de l'évêque et des habitants. Il se fixa auprès de l'église St-Sébastien, qui lui fut cédée, et y établit un monastère.

Un vaste champ d'action s'ouvrait devant les bénédictins portugais. Cinq ans après leur arrivée (1586), le Père Maur de Teixeira s'établissait dans le pays de St-Paul. En 1589, c'était à Rio de Janeiro que deux moines de Bahia venaient fonder un monastère. A la fin du XVI^e siècle, et surtout au milieu du XVII^e, les fondations de St-Benoît d'Olinda (1595), de St-Paul, de N.-D. de Parahyba, de N.-D. de Graça à Bahia et de N.-D. de Brotas, attestèrent la vitalité et la fécondité du rameau brésilien de l'ordre de S. Benoît.

L'ordre bénédictin compta donc au Brésil sept abbayes : Bahia, Rio, Olinda, St-Paul, Graça, Parahyba et Brotas, et quatre présidences : Santos, Sorocabo, Parnahyba et Jundiahy, relevant toutes les quatre de l'abbé de St-Paul.

L'abbaye de St-Sébastien de Bahia, la première par ancienneté, la fut peut-être aussi par l'importance. Placée dans la métropole ecclésiastique du Brésil, elle occupa un rang distingué dans l'histoire religieuse de ce pays. Nous espérons que dans un avenir peu éloigné nos confrères du Brésil nous raconteront les annales de ce vénérable monastère, dont l'église est un des joyaux de la ville de Bahia.

L'histoire du monastère de Rio est mieux connue, grâce à la publication du Dr Benjamin Franklin Ramíz Galvão (1). Ce fut en octobre 1589 que les deux Pères Pierre Ferraz et Jean Porcalho, natifs du Portugal, furent envoyés de Bahia à Rio par l'abbé Antoine Ventura. Reçus avec honneur et charité par le gouverneur de la ville, Salvador Corrêa de Sá, ils se fixèrent d'abord auprès de la chapelle de N.-D. de l'O, puis, afin de trouver un endroit moins bruyant, se transportèrent sur une colline voisine, qui leur fut cédée le 25 mars 1590 et ils y bâtirent leur monastère. Celui-ci prit d'abord le titre de N.-D. de la Conception, du nom d'une chapelle qui y avait été élevée autrefois, mais, en 1602, à la demande du gouverneur, François de Sousa, on remplaça ce vocable par celui de N.-D. de Montserrat.

1. *Aponctamentos historicos sobre a ordem benedictina em geral e em particular sobre o mosteiro de N.-S. do Monserrate da ordem do patriarcha S. Bento d'esta cidade do Rio de Janeiro.* Rio, Leuzinger, 1879, 146 pp., in-8°.

Le monastère de Rio fut élevé en 1600 au rang d'abbaye, et, sous l'habile direction de son premier abbé, D. Rupert de Jésus, il acquit bientôt une grande importance. En 1633, on jeta les fondements d'une nouvelle église qui fut terminée en 1641 ; c'est le vaste temple que l'on admire encore aujourd'hui. On renouvela également le monastère en 1652 sur un plan assez vaste, mais un incendie, qui éclata le 23 mars 1732, en réduisit en cendres une grande partie, et détruisit un assez grand nombre de documents conservés dans les archives. L'on ne sauva que l'église, la bibliothèque et l'aile des bâtiments qui regarde la mer. Le zèle des abbés répara bientôt ces pertes.

Un grand nombre de religieux distingués par leur vertu et par leur science illustrèrent le monastère de Rio. On cite particulièrement D. Benoît de la Croix, profès de Tibaens, professeur de philosophie et de théologie (abbé de 1669-1673) ; D. Mathieu de l'Incarnation Pinna (né en 1687), théologien de mérite, auteur d'une *Theologia dogmatica*, du *Viridario Evangelico* (Lisbonne, 1730-47, 3 vol. in-4°), du *Defensio purissimae et integerrimae doctrinae Sanctae Matris Ecclesiae per SS. Dominum nostrum Clementem, Dei providente, Papam XI divinitus inspiratae in constitutione Unigenitus adversus errores Paschasii Quesnel ab eodem Sanctissimo Domino damnatos* (Lisbonne, 1729, fol.) ; D. Joseph de la Nativité, orateur sacré (✠ 9 avril 1714), dont plusieurs œuvres oratoires eurent les honneurs de l'impression ; D. Gaspar de la Mère de Dieu (1714-1800), auteur de *Memorias para a Historia da Capitania de S. Vicente* (Lisbonne, 1799, in-4°) ; les frères convers Richard du Pilar, natif de Cologne (✠ 12 février 1700), et Dominique da Silva, dont on admirait les talents artistiques.

L'abbaye d'Olinda remonte, comme nous l'avons dit, à la fin du XVI^e siècle. Ce fut en 1592 que Georges de Albuquerque Coelho obtint du R^{me} P. Gonçalo de Moraes, général de la congrégation portugaise, l'autorisation de fonder des monastères bénédictins dans sa capitainie ; mais ce ne fut qu'en 1595 que la première colonie bénédictine vint s'y fixer, grâce à la générosité de celui qui les avait appelés.

Établis d'abord auprès de l'église de St-Jean, qui appartenait à la confrérie des militaires, les premiers religieux se transportèrent auprès de celle du *Mont*, qui leur fut donnée en 1597 par l'évêque Antoine Barreiros, alors en visite pastorale à Olinda. Mais ils n'y restèrent que peu de temps, car l'endroit ne se prêtait pas aux exigences de leur vie. Ils achetèrent, le 27 octobre de cette année, la

propriété dite Olaria, où se trouvaient les ruines de l'ancien ermitage de St-Roch, et y élevèrent un monastère. Après le départ des Hollandais, le général portugais François Barreto de Menezes, augmenta les revenus du monastère, en lui faisant don d'un certain nombre de maisons de Recife et de quelques *fazendas*. Pour perpétuer le souvenir des triomphes remportés sur les Hollandais dans les batailles du 19 avril 1648 et du 19 février 1649, le général éleva une chapelle en l'honneur de N.-D. de Prazeres, et, avant de rentrer dans sa patrie, en fit don, le 8 novembre 1656, aux Bénédictins, en souvenir des grands services que le P. Dom Jean de la Résurrection lui avait rendus pendant la guerre. Plus tard les moines transformèrent l'ermitage de Prazeres en une belle église, qui fut achevée en 1782.

Depuis la fin du siècle dernier, l'abbaye d'Olinda ne fut plus occupée que par un nombre restreint de religieux. Les bâtiments, trop vastes pour les besoins réels de la communauté, furent parfois affectés à d'autres usages. Ainsi, après la promulgation de la loi du 11 août 1827 sur l'érection des deux facultés de droit de St-Paul et d'Olinda, ce fut dans l'enceinte de l'abbaye que siégea d'abord l'académie (1828 à 1852). Le monastère dispose de locaux assez spacieux ; d'après une inscription placée sur la porte principale, il a été entièrement restauré en 1860 par les soins de l'abbé D. Philippe de S. Louis Paim. L'église avait été reconstruite en 1761 (1).

Tant que l'ordre bénédictin put se recruter librement et maintenir ses traditions, la discipline régulière resta florissante, et les religieux purent rendre de nombreux services à la religion. Nous ne disons rien des services rendus par les monastères à l'État ; les détails fournis par le Dr Ramiz Galvão témoignent hautement de l'esprit de charité et de patriotisme qui anima toujours les Bénédictins brésiliens.

L'ordre de S. Benoît eut l'honneur de donner au Brésil quelques évêques de mérite. D. Antoine do Desterro, abbé de Rio, devint évêque d'Angola, puis de Rio, où son administration fut extrêmement féconde en œuvres de zèle et de charité. Il mourut le 5 décembre 1773 et fut enterré dans le cloître du monastère de Rio. Nous citerons encore D. Joseph de Sainte-Scolastique, archevêque de Bahia (✠ 1814) ; son successeur, D. Vincent da Soledade (1819-1822) ; D. Jean de S. Joseph Queiroz, évêque de Para (✠ 1764) ; D. Antoine de S. Joseph Bastos, évêque d'Olinda, mort le 18 juillet 1818, et, en

1. Ces renseignements sont tirés de notes publiées en 1896 par M. A. A. de Luna Freire dans la *Revista do Instituto archeologico e geografico Pernambucano*, n° 49, pp. 79-85.

notre siècle, Mgr Louis Saraiva, évêque de St-Louis de Maragnano, décédé le 29 mai 1876.

Malheureusement, dans la seconde moitié du XVIII^e siècle, la persécution qui sévit en Portugal contre les ordres religieux, eut son contre-coup au Brésil. Le décret, par lequel le roi Joseph, à l'instigation de Pombal, défendait l'admission de novices, fut intimé le 30 janvier 1764 au provincial de l'ordre, auquel on demandait en même temps un état de tous les monastères, maisons et résidences, la liste des prêtres, des convers etc. Ces pièces furent remises au Secrétaire d'État le 12 mai 1765. La reine Marie, en montant sur le trône (1777), révoqua le décret de son père, et l'on put de nouveau recevoir des novices. Mais l'établissement de la « Junte d'examen de l'état actuel et amélioration temporelle des ordres religieux », en 1789, vint de nouveau arrêter le recrutement normal de l'ordre. Ce ne fut qu'à la suite des grands services rendus au pays par les religieux pendant l'invasion française, que les mesures prohibitives furent révoquées. On combla donc les vides, mais les seize ans d'interruption de noviciat avaient déjà ébranlé les traditions des monastères, et obligé les supérieurs à pourvoir aux nécessités les plus pressantes, sans leur permettre de donner à leurs nouveaux sujets toute la formation d'autrefois. Le séjour de la famille royale de Portugal au Brésil (1808), en obligeant les moines de Rio à donner l'hospitalité de leur maison à un grand nombre de personnes de la suite du roi Jean, puis plus tard à deux bataillons de la garnison, ne fut pas sans exercer une influence peu heureuse sur l'esprit des religieux.

La proclamation de l'indépendance du Brésil vis-à-vis du Portugal en 1822, devait avoir des conséquences importantes pour les ordres religieux du nouvel Empire. La séparation civile devait entraîner aussi ses effets dans l'ordre ecclésiastique. Les relations entre les maisons religieuses du Brésil et leurs chefs portugais devenaient impossibles à maintenir. Ceux-ci le comprenaient bien ; aussi, dans le chapitre général de la congrégation portugaise tenu à Thibaens en 1825, ne procéda-t-on point à l'élection des prélats brésiliens. Les charges pourvues antérieurement n'étaient donc qu'intérimaires. Cette situation était contraire aux prescriptions des constitutions. L'abbé de Rio, D François Machado, et son successeur, D. Antoine du Carmel, adressèrent une remontrance à l'empereur, et le prièrent de solliciter de Rome l'érection en congrégation des monastères brésiliens déclarés indépendants du général de la congrégation portugaise. La bulle *Inno gravissimas*

curas du 7 juin 1827 régla définitivement la situation des maisons bénédictines du Brésil.

La bulle de Léon XII, munie du placet impérial, fut remise le 3 novembre suivant à l'abbé de Rio. Par cet acte solennel, le pape démembrait de la congrégation portugaise les maisons du Brésil, et les groupait en une nouvelle congrégation, régie par les lois, décrets, privilèges et prérogatives énoncés dans la bulle *Causas inter dilectas* du 7 septembre 1675 de Clément X, relative à l'organisation des monastères brésiliens. En attendant la convocation du premier chapitre-général, qui devait se tenir à St-Sébastien de Bahia, et la nomination de l'abbé général et des autres supérieurs des monastères, c'était le provincial en fonction qui devait avoir le gouvernement de la congrégation. Le pape faisait savoir qu'il verrait avec plaisir l'érection d'écoles et de collèges dans les abbayes ; il terminait en confirmant à la congrégation brésilienne toutes les exemptions et distinctions jadis accordées à celle du Portugal.

Le 17 juin 1829, s'ouvrit à Bahia le premier chapitre-général de la nouvelle congrégation. Le second eut lieu en 1832, mais, déjà en ce moment, on était obligé de demander au St-Siège la dispense de certaines clauses des constitutions relativement à la réélection des membres du régime (1). Malheureusement, la situation devait toujours aller en empirant, car le gouvernement ne songeait qu'à reprendre à son compte les lois persécutrices du Portugal, afin de mettre son dévolu sur les biens de communautés.

Dès 1828, une loi interdit aux religieux étrangers toute administration au Brésil. Bientôt après, le gouvernement s'assura par certaines mesures la possession des biens des ordres religieux : la dime additionnelle, l'autorisation de vendre ces biens, à condition d'acheter avec le produit des titres de la dette publique.

Le gouvernement, il est vrai, par la voix du ministre de la Justice, Diogo Antonio Feijó, avait accordé au nonce Ostini la faculté d'exercer toute juridiction nécessaire pour l'amélioration des ordres religieux, mais le départ de l'envoyé pontifical fit échouer cette restauration, et quand son successeur, Mgr Fabbrini, essaya de la mettre à exécution, la commission des affaires ecclésiastiques de la Chambre des députés crut qu'il y avait lieu de refuser le placet impérial. Cette commission elabora un avis qui, après avoir démontré les *inconvenients* d'améliorer l'état des ordres religieux, se terminait par ces mots : « Que la même auguste Chambre devait nommer une commission chargée de proposer des mesures conciliatrices, qui

1. Ramiz Galvão, 91.

fussent capables de protéger en même temps les intérêts des religieux de St-Benoît jusqu'au dernier survivant et les intérêts nationaux dans la fiscalisation et meilleure administration des biens du même ordre, dont la Nation est la légitime héritière (1). »

Un nouveau ministre de la justice, Aurélien de Sousa, avait de plus vastes projets en vue. Dans l'assemblée générale du 8 août 1834, il ne proposa rien moins que la cession immédiate de tous les biens monastiques : le gouvernement donnerait une pension annuelle aux religieux, obtiendrait pour ceux qui le désireraient les dispenses nécessaires de leurs vœux, leur fournirait des bénéfices ou des chaires d'enseignement, transformerait en édifices nationaux les couvents et monastères abandonnés, etc. C'était une menace formelle d'extinction.

Lors du troisième chapitre général de 1835, il n'y avait plus que 52 bénédictins au Brésil, la plupart âgés ou infirmes. La perspective d'une prochaine dissolution avait jeté le découragement dans leurs rangs. Mais un rayon d'espoir ne tarda pas à venir relever les courages abattus. Le 23 juin 1835, l'assemblée provinciale de Bahia, usant des droits que lui accordait l'acte additionnel de la Constitution, autorisa chacun des ordres de S. Benoît, de S. François et du Carmel à admettre trente novices. Le nouvel abbé général, D. Manuel Neves, par son zèle et sa prudence, sut promptement profiter des renforts que la Providence lui envoya pour rétablir la conventualité dans les monastères de Bahia et de Rio, et pour ouvrir dans ce dernier un collège, qui depuis lors n'a cessé de rendre de grands services à la capitale du Brésil.

Malheureusement, les espérances que l'acte de l'assemblée de Bahia avait fait concevoir ne tardèrent pas à s'évanouir. Le gouvernement impérial, dominé par la franc-maçonnerie, convoitait de plus en plus ardemment les biens monastiques. Le 19 mai 1855, un décret du gouvernement interdisait à tous les ordres religieux l'admission de novices. C'était la mort à brève échéance, et, en attendant que l'on mit la main sur les propriétés des couvents, on les grevait d'une seconde décime.

Le chapitre général de 1857 protesta contre cette mesure, qui frappait de mort l'institut bénédictin, et représenta au gouvernement que les services rendus par l'ordre en 1668, lors de l'invasion des Hollandais, et en 1710 des Français, ainsi que les bienfaits de l'enseignement gratuit dans les monastères de Bahia et de Rio

1. Cf. Badaro, *L'Église au Brésil pendant l'empire et pendant la république*. Rome, Stabilimento Bontempelli, 1895, pp. 52-60.

auraient dû lui épargner ce coup. Le vénérable archevêque de Bahia, D. Romuald de Seixas, qui avait présidé le chapitre, porta cette représentation à la connaissance du gouvernement impérial, et usa de toute son influence pour sauver la famille bénédictine. L'abbé de St-Benoît de Rio, D. Louis Saraiva, plus tard évêque de Maranhão, adressa une nouvelle protestation et réclama en faveur de l'admission des novices. Mais le ministre de la justice n'en tint aucun compte.

Les Bénédictins brésiliens continuèrent comme ils le purent l'administration de leurs maisons. L'abbaye de Rio ne cessa de donner de nouveaux développements à son collège; son abbé, D. Louis Saraiva, fut nommé évêque de Maranhão en janvier 1860; plusieurs moines se distinguèrent dans la ville comme professeurs au collège impérial et dans les séminaires diocésains. Le 3 mars 1866, le chapitre général, réuni à Bahia, décréta l'émancipation de tous les esclaves des propriétés de l'ordre, donnant ainsi le premier l'exemple à ce mouvement de liberté, qui devait se terminer par le décret d'émancipation porté par le Parlement brésilien et promulgué par la princesse Isabelle, fille de D. Pedro II.

Le 10 juin 1869, la Chambre des députés brésiliens décréta une nouvelle mesure vexatoire pour les maisons religieuses, en grevant de nouveaux impôts leur patrimoine: 6% pour les revenus des propriétés rurales avec augmentation annuelle de 3% jusqu'à concurrence de 21%; 20% pour les revenus des propriétés urbaines jusqu'à concurrence de 30%; impôts considérables sur les esclaves âgés de plus de 12 ans; ordre de transformer en titres de la dette publique intransmissibles le produit des aliénations de biens, qui étaient favorisées par la remise de la moitié de l'impôt de transmission.

L'abbé de Rio, D. Joseph Franco, protesta contre cette violation du droit commun, et adressa aux représentants du pouvoir une protestation simple, calme et modérée, mais énergique, dans laquelle il montrait l'iniquité de ce projet de conversion, la violence des moyens proposés, les conséquences ruineuses que cette mesure allait entraîner. Le Sénat brésilien passa outre, et les religieux furent mis en dehors du droit commun.

Cependant le décret de 1855, prohibant l'admission des novices, bien qu'il n'eût d'après la teneur des termes qu'une portée temporaire, « jusqu'à la conclusion d'un concordat avec le St-Siège que le gouvernement impérial allait proposer », n'était jamais rapporté. Les religieux disparaissaient l'un après l'autre; la mort des

anciens entraînait la fin de la conventualité dans les monastères. Les derniers survivants pouvaient-ils assister impassibles à la ruine de leur ordre sans essayer de conjurer sa disparition? L'idée vint aux religieux brésiliens d'envoyer des novices à Rome et de leur y faire émettre les vœux. Les Bénédictins de Rio furent les premiers à se servir de ce moyen; mais le ministre de l'Intérieur, João Alfredo, ayant découvert ce plan, publia le 27 octobre 1870, l'avis suivant adressé aux supérieurs des monastères : « Le gouvernement impérial sait de source officielle que Frei João de Santa Gertrudes, de Rio de Janeiro, s'est présenté à Rome accompagné de trois jeunes hommes brésiliens, les nommés Francisco José Ferreira Villaça, José Thomas de Faria et Hermenegildo de Arajó Sampaio, et que ceux-ci sont entrés comme novices dans l'ordre des Bénédictins. Le gouvernement impérial ne peut ni ne désire empêcher que les sujets brésiliens à l'étranger fassent profession dans les ordres religieux qui y existent; mais je dois observer à votre très Révérende Paternité que les permis accordés pour l'admission des novices dans les ordres religieux de l'Empire étant abrogés par le règlement du 19 mai 1855, ce serait contrevenir à cette détermination s'il était permis aux Brésiliens, qui font profession dans les ordres à l'étranger, de faire partie des communautés existant au Brésil. S. M. l'Empereur ordonne donc que même les Brésiliens qui feront profession à Rome ne pourront, en retournant dans l'empire, faire partie des ordres qui y existent (1). »

Ce décret d'expulsion lancé contre les jeunes Brésiliens, qui s'étaient rendus à Rome, fut le moyen dont la Providence se servit pour restaurer l'ordre bénédictin en Portugal.

Frei Jean de Sainte-Gertrude, mentionné dans la lettre du ministre, était un des religieux les plus méritants de la congrégation brésilienne. Né au Portugal en 1818, Jean de Amorim avait manifesté de bonne heure le désir de se rendre au Brésil pour s'y occuper d'affaires. Il trouva à Rio la grâce de la vocation, prit l'habit bénédictin à l'abbaye du Montserrat dans cette ville et fit son noviciat à St-Sébastien de Bahia, où il émit ses vœux de religion le 20 février 1841. A la suite du décret impérial de 1855, qui menaçait l'existence de l'ordre au Brésil, il conçut le projet de rétablir son ordre dans la mère-patrie, sur la base d'une véritable observance de la règle, ce que le nombre restreint des religieux au Brésil et la multiplicité de leurs occupations ne permettaient plus. Dès 1864, muni de l'autorisation de ses supérieurs, il se rendit au Portugal. Plus tard, quand le

1. Badaro, 113-115.

Brésil fut interdit aux trois jeunes profès formés à St-Paul de Rome, D. Jean de Ste-Gertrude les détermina à venir l'aider dans son œuvre. On ouvrit un collège dans l'ancienne abbaye de Paço de Souza, puis on racheta l'ancien monastère de Cucujaes, dont l'existence canonique fut reconnue par le Saint-Siège, et que Léon XIII érigea en abbaye en mai 1888. Avant de mourir, le digne vieillard fit appel à la congrégation de Beuron pour consolider son œuvre. Le chapitre-général de la congrégation de Beuron, réuni à Maredsous en 1894, y donna une réponse favorable. Aujourd'hui l'abbaye de Cucujaes et le prieuré de Singeverga sont les prémices de la restauration bénédictine au Portugal.

Le chute de D. Pedro et l'avènement de la République vinrent apporter d'importantes modifications aux relations qui existaient au Brésil entre l'Église et l'État. Le décret du 7 janvier 1889 sépara l'Église de l'État, abolit le patronat avec toutes ses institutions, recours et prérogatives, mais en même temps reconnut à l'Église la personnalité juridique pour acquérir les biens et les administrer. Cette disposition de la dictature fut reproduite dans l'article 72 de la Constitution rédigée par le gouvernement provisoire le 22 juin 1890 et promulguée le 24 février 1891 par le congrès fédéral.

Cette émancipation du pouvoir civil porta bientôt ses fruits. Le Saint-Siège put créer de nouveaux diocèses, nommer librement les évêques, et ceux-ci purent donner un libre champ à leur zèle pastoral. En outre les monastères étaient sauvés de la ruine.

Les Bénédictins brésiliens furent des premiers à profiter de la liberté qu'ils venaient de reconquérir. Lors du chapitre général réuni à Bahia en mai 1890, ils adressèrent au Saint-Père une pétition à l'effet d'obtenir quelques religieux d'Europe pour les aider à reconstituer leur ordre. Cette pétition, renouvelée dans le chapitre de 1893, fut favorablement accueillie de Léon XIII. Le Souverain-Pontife jeta les yeux sur la congrégation de Beuron.

Les négociations entamées entre le Saint-Siège, l'abbé général de la congrégation brésilienne et les abbés de la congrégation de Beuron ne tardèrent pas à aboutir à un accord entre les deux congrégations. Lors du chapitre général tenu à Maredsous en août 1894, il fut décidé que la congrégation de Beuron accepterait de prêter son concours à la restauration de la congrégation brésilienne en envoyant à bref délai quelques moines d'Europe; l'abbaye de Maredsous devait fournir le premier contingent.

Le R. P. D. Gérard van Caloen fut chargé de la direction de cette œuvre. Encouragé par un bref de S. S. le pape Léon XIII, par

lequel le pontife recommandait aux catholiques belges cette entreprise importante, Dom van Caloen partit pour le Brésil le 1 août 1895, accompagné de trois moines de Maredsous, de deux novices et de plusieurs frères convers. Le 17 de ce mois, la colonie bénédictine arrivait à Olinda, où l'office divin fut aussitôt rétabli dans l'ancien monastère de St-Benoît. Depuis lors d'autres moines de la congrégation de Beuron sont allés renforcer la première colonie ; un noviciat y a été ouvert et le ministère apostolique y est largement pratiqué.

L'œuvre inaugurée à Olinda, il y a trois ans, doit être reprise cette année à Bahia, où se trouve l'abbaye de St-Sébastien, chef-lieu de la congrégation du Brésil. Une récente décision du Saint-Siège veut que ce monastère reprenne vie par les mêmes moyens qui ont été couronnés de succès à Olinda. On va donc y ouvrir un noviciat et y rétablir une famille monastique, qui sera un foyer de propagation de l'ordre dans le centre du Brésil, comme Olinda le sera pour le Nord. Un troisième centre sera établi plus tard dans le Sud. Ainsi, si Dieu répand ses bénédictions sur la famille de St-Benoît, on peut espérer que dans un avenir assez rapproché l'ordre aura repris possession de tous ses anciens monastères et que ceux-ci, renaissant à une nouvelle vie, redeviendront pour le Brésil des foyers de vertu, de savoir et de civilisation chrétienne.